

لماذا علوم الإحصاء؟

أتذكر إحدى المناقشات الحادة التي كانت بيني وبين قريب حول أفضلية العلوم التطبيقية على العلوم الفكرية الإنسانية وكنت حينها طالب هندسة متحمس بشدة للعلوم التطبيقية وبنظرة قاصرة بلهاء لا ترى إمكانية لتقدم أي أمة بدون التركيز وبذل الجهود في العلوم التطبيقية التي ترفد المجتمعات بالتقنيات والأدوات التي ستنهض بالاقتصاد، ودافعت بتعصب عن موقفي مستحضراً معضلة الثراء الفكري والموروث الثقافي الغني عند العرب والمسلمين مقارنة بوضعهم الاقتصادي والتنموي المتردي وتصنيفهم ضمن دول العالم الثالث (النامي) بمقاييس التنمية.

أظن أن هذه المناقشة بذرة في تربة النفس بذرة نُسبت لزمن ولم يتم العناية بها، ولكن مقادير المولى شاءت أن تُسقى بماء التجارب الحياتية اليومية وبقت هذه الجدلية – جدلية المفاضلة بين العلوم – تجول في العقل وفي النفس، تخبو حيناً وتتقد أحياناً أخرى وكانت كالطفل الذي يروعه الصوت العالي وكما كانت كثيرة هذه الأصوات العالية في بلدي اليمن. فالحرب والقتل والدمار وتغيير سلوكيات الناس أوقات الأزمات والفرقة والتفرقة والعنصرية وغيرها من المشاكل التي تبعث سؤال: "ما هو الحل؟" والذي يقودني لمعضلتي الكامنة: "أي علم هذا الي سيحل مشاكلنا؟!" كانت كثيراً ما استستفزني العنصرية الفكرية بالتحديد، وهناك تصنيفات دائماً ما أخذها بشكل شخصي حين أسمعها أو أقرأها مثل: العاميين وطلاب العلم، النخبوية والشعبوية، العامة والخاصة وغيرها الكثير من التوصيفات التي تُشعرك بالرهبة من المجال العلمي للمتحدث أو الكاتب وأي فكرة يتم وضعها بعد هذه التصنيفات سيكون من العبث التفكير بها تفكيراً نقدياً محايداً كشخص متطلع للمعرفة والفائدة، فأني نقد مفيد يمكن أن يضعه شخص شعبي من العامة!

الباحث في موضوع المفاضلة بين العلوم سيجد أنه قد عاف عليه الزمن ودرس، فهو ليس بجديد والباحث فيه بحيادية سيتبادر لذهنه بالضرورة سؤال كيف يتم تصنيف العلوم وتقسيمها والمفاضلة بينها. يقول (خليل اليماني ، 2024):¹ " برزت محاولات عديدة لتصنيف أنواع العلوم ويميز هذه الأنواع التي تنضوي تحتها العلوم من حيث هي، إلا أن الناظر فيها لا يظفر بتصنيف منهجي مدقق يبرز معه تغيير حقيقي في النظر للعلوم." ، وحسب بحث د.خليل اليماني فهناك من قسم العلوم لعقلي ونقلي ، وهناك من قسمها لعلوم آلة وعلوم المقاصد ، وعلوم دين ودنيا ، علوم نظرية وعلوم عملية ، علوم شريعة وغير شريعة ، علوم عقلية محضة وعلوم نقيلة محضو وعلوم مزدوجة (عقلية نقالية)، علوم عقلية وعلوم دينية ، وعلوم حكومية وغير حكومية.

وتناول الدكتور خليل المعايير الغربية في التصنيف: معيار قابلية التحقق والتجريب الذي ذكره الوضعيون المنطقيون، ومعيار القابلية للتكذيب والتخطئة الذي ذكره كارل بوبر، ومعيار القدرة على حل الألغاز كما عند توماس كون، ومعيار القدرة على التنبؤ والكشف عن وقائع غير مطروقة من قبل عند إمري لا كاتوش.

ومن خلال البحث بين المناهج العلمية والحركات الفلسفية المختلفة والقراءة في فلسفة العلوم التي تنظم وتدرس العلاقة بين العلوم التخصصية المختلفة وجدت نفسي أتخبط وأعيد الحسابات وترتيب الأولويات ووجدتني أضحك على موافقي السابقة بخصوص هذا الموضوع لقصور النظر وسطحيته، وأصبح قلق الوصول لوصفة أو أداة تربط بين العلوم وتوظفها لإنتاج معرفة (مادية) مسنودة بالدليل هو ضالتي وقصدي.

ولعل المنعطف المهم الذي أخذته مسيرتي المهنية حينما ابتعدت قليلاً عن المجال الهندسي الصناعي وانخرطت في مجال العمل الإنساني مع المنظمات غير الحكومية (المحلية والدولية) وخصوصاً في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم، أتاح لي التعامل مع عدد كبير من البيانات من خلال جمعها وتحليلها وكذلك كتابة ومراجعة التقارير المختلفة هو ما عزز هذه الرؤية في الوجدان، فلأول مرة أجد نفسي أتعامل مع بيانات تم جمعها من بشر وليس من آلات أو أجهزة وتحتاج لمعالجة ودراسة وتوضيح وأخذ أبعاد إنسانية معقدة في فهمها وتفسيرها بعكس الأجهزة والآلات المحددة بالأبعاد المادية المحسوسة. فما هو ذلك العلم الذي يساعدي على دراسة النظريات العلمية سواء كانت إنسانية اجتماعية أو تطبيقية وطبيعية وإسقاطها على الواقع المحسوس ويصح به العكس كذلك، أي يساعدي على تفسير الظواهر المحسوسة من خلال تحليل بياناتها واختبارها مع النظريات المتوفرة، إنه بلا شك علم الإحصاء والاحتمالات.

أنا لا أزع أن طرحي هذا هو المتفق والمجمع عليه، ولكنها رؤية خاصة نتاج للقلق الذي أستبد بي والذي لم يكن ليهدأ لولا المقاربة التي يوفرها علم الإحصاء حين يحول النظريات والأفكار المجردة إلى تجربة ومنهجية وفرضيات، علم الإحصاء الذي يختبر الفرضيات ويحصها ويستخدم في ذلك أدوات كثيرة مختلفة تتغير وتتكيف بتغير الزمن والمعطيات وتتطور لتكون أكثر دقة، علم الإحصاء الذي أصبح مرادفاً وملازماً للاحتتمالات وهذه الأخيرة تعتبر محرك الذكاء الاصطناعي ومجال إنترنت الأشياء وثورة العصر الصناعية الرابعة.

سيقول قائل: إذن المختص الإحصائي يمكنه دراسة أي موضوع والخوض فيه باستخدام أدواته وإمكانيته، ولكن هذه نظرة قاصرة وقد صادفتها في غير مرة متجسدة عند قيام طلاب الدراسات العليا في الإحصاء بتحديد عناوين الدراسات لنيل شهادتهم، فتنشأ مناقشات

¹ خليل اليماني ، "تصنيف أنواع العلوم.. قراءة في المنجز وتصنيف معياري مقترح"، مركز نماء للبحوث والدراسات، 2 يونيو 2024 ، تم

الاسترداد 18 فبراير 2025 م من: <https://nama-center.com/articles/details/41477>

حول ما إذا كان هذا العنوان في مجال الإحصاء أو في غيره وكان الإحصائي يمكنه أن يخوض وبكل تمكّن في أي بحر، ولكن كما يقول د. سمير الشميري²: "فالأرقام والجداول والإحصائيات والصيغ الرياضية تثبت أنك ماهر في العمليات الإحصائية، ولكنها لا تثبت أنك تفهم الظاهرة" وأورد كذلك د. سمير انتقادات كلاً من عالم الاجتماع اندريسكي حين يقول: "من السهل على الشخص شبه المتعلم أن يصبح باحثاً، بل وأستاذاً لعلم الاجتماع مادامت كل وسيلته في ذلك الاستثمارات والجداول الإحصائية" و د. صلاح قنصوه يقول في نفس السياق: "قد يتوهم البعض أحياناً أن البيانات هي بعينها الظاهرة، ومن ثم تسرع إلى وصفها وتفسيرها وكأن الظاهرة أصبحت معلومة، ولم يبق سوى أن نتقدم بالوصف والتشخيص". فالإحصائي قد يصح أن يكون بأدواته صاحب اليد العليا ولكن كمهندس لديه أرقى التقنيات والمعدات الطامح لزراعة أرض بدون خبرة وخلفية في الزراعة وعلومها وأطوارها.

وفي المقابل، هناك آخرون يرون أنه من السهل بعد دراسة أي ظاهرة وجمع بياناتها أن نتعاقد مع محلل بيانات ليقوم بأخر خطوة، وبحكم انتمائي وتحيزاتي المفضوحة وشهادتي المجروحة للإحصاء والإحصائيين، سأحمل لواء الدفاع عنه وأرد لكل من يظن أنه مجرد أداة يمكن توظيفها بشكل بسيط من خلال التعاقد مع مختص يعمل على تحليل البيانات (محلل بيانات). قد يكون هذا معقولاً إلى حد ما، وهو شيء معمول به بالواقع وهذا ما يفسر رداءه وشكلية كثير من الأبحاث المعاصرة خاصة في بلدنا حيث لا توجد كيانات بحثية وعلمية لتحكيم الأبحاث ووضعها بميزان النقد العلمي وقياس مقدار الإضافة العلمية التي يحملها كل بحث. ولكن حقيقةً يجب علينا أن نعرف أن هنالك لغط كبير في موضوع البيانات وعلم البيانات، وهذا مرده إلى السرعة الكبيرة التي يتطور وينمو بها هذا المجال مع عدم توفر كيانات تتبنى مواكبة هذا المجال وتأهيل المختصين فيه. فيكفي أن نشير إلى أن هنالك مسميات مختلفة للعاملين في مجال البيانات واحدٌ منها فقط هو محلل البيانات Data Analyst، فهناك كذلك مهندس البيانات Data Engineer، وهناك عالم البيانات Data Scientist، وهناك مدير البيانات Data Administrator، لكل منهم مهامه واختصاصه وحدود قدراته وليس المقام هنا مقام شرح وتفصيل في هذه المسميات ولكن يمكن البحث فيها لمن أراد. قد تكون هذه المسميات ذات حضور في مجال الأعمال والتعامل مع البيانات الخاصة بالشركات والمصانع وغيرها، ولكن يمكن إسقاطها على حقل البحث العلمي كذلك.

فردى لصاحب فكرة الاستعانة بمحلل للبيانات: هل أنت على يقين أنك تريد محلل للبيانات وليس عالم بيانات مثلاً؟ لأن البون بينهما شاسع. ولاختيار الشخص المناسب الذي سيساعدك في تحليل بياناتك ودراستها يجب أن تتيقن أن لديه خلفية معتبرة في الموضوع المدروس أو الظاهرة يستطيع بناءً عليها تحديد العوامل والمتغيرات والعلاقات بينها بل وتحديد الأسلوب الإحصائي المناسب في التحليل.

خلاصة القول أنه لكل علم أهميته ودوره وأهله، وأرباب العقول النيرة والسوية لا ينتقصون أي علم، وبحكم التطورات العلمية والتقنية نجد المختصين بكل علم مدفوعين للعزلة التخصصية التي تبعدهم عن بقية العلوم مما يشكل فجوة وضعف يحتاج لنظر وعناية. ولكني وبشكل شخصي أجد أن جميع العلوم تقريباً بحاجة لأدوات علم الإحصاء للوصول إلى نتائج عملية تقربهم للواقع وتربط النتائج الفكري بالتطبيق العلمي، وبنفس الوقت لا يمكن أن نتحصل على مخرجات تحليلية ذات قيمة وأثر من تحليل إحصائي سطحي وسريع لم يغوص في الظاهرة ويفهم جميع جوانبها قبل تحليل بياناتها. ولا ريب أن أجود البحوث وأكثرها أصالة وأدق النتائج البحثية في كل المجالات كانت عصاره عمل فرق بحثية تشمل المختصين في الجانب النظري والأدبي للظواهر مع الدعم التقني للإحصائيين وعصاهم السحرية التي تشق لهم بحر المجهول ليخوضوه دون بلل.

² مجموعة من الباحثين، فالح عبدالجبار العقل الإصلاحي الجدلي، إشراف وتحرير: د.مازن محمد، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ص202.